

SUN'IY INTELEKTNING ASOSIY TAMOIYILLARI VA O'RGANISH SOHALARI

**Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Dotsent, Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, Email: zulunovrm@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Sun'iy intellekt texnologiyalarni kirib kelishi jamiyatdan ma'lum tayyorgarlikni talab etadi. Turli aqlli texnologiyalarni integratsiyalashuvi bu davrda asosiy omil hisoblanadi. Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarni tatbiq etishning asosiy muammolari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli hisoblash, narsalar interneti, intellectual tizimlar.

Kompyuterlar yoki mashinalar ixtiro qilinganidan beri ularning turli vazifalarni bajarish qobiliyati eksponentsial o'sishni boshdan kechirdi. Odamlar turli xil ish sohalari, tezligini oshirish va vaqt o'tishi bilan hajmini kamaytirish nuqtai nazaridan kompyuter tizimlarining kuchini ishlab chiqdilar. Kompyuter fanining sun'iy intellekt deb nomlangan bo'limi odamlar kabi aqlli kompyuterlar yoki mashinalarni yaratishga intiladi.

Sun'iy intellekt termini asoschisi Jon Makkartining so'zlariga ko'ra, bu "Aqlli mashinalarni, ayniqsa aqlli kompyuter dasturlarini yaratish ilmi va muhandisligi". Sun'iy intellekt - bu kompyuterni, kompyuter tomonidan boshqariladigan robotni yoki dasturiy ta'minotni inson o'ylaydigan tarzda aqlli fikrlashga majbur qilish usuli. Sun'iy intellekt inson miyasi qanday fikrlashi va muammoni hal qilishga urinayotganda odamlar qanday o'rganishi, qaror qabul qilishi va ishlashini o'rganish va keyin ushbu tadqiqot natijalarini aqlli dasturiy ta'minot va tizimlarni ishlab chiqish uchun asos sifatida ishlatish orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumki, sun'iy intellekt odamlar kabi aqlli mashinalarni yaratishga intiladi. Sun'iy intellektni o'rganishimiz uchun ko'plab sabablar bor. Kundalik hayotimizda biz juda katta miqdordagi ma'lumotlar bilan shug'ullanamiz va inson miyasi juda ko'p ma'lumotlarni kuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun biz narsalarni

avtomatlashtirishimiz kerak. Avtomatlashtirishni amalga oshirish uchun biz sun'iy intellektni o'rganishimiz kerak, chunki u ma'lumotlardan o'rganishi va takrorlanadigan vazifalarni aniq va charchamasdan bajarishi mumkin.

Tizim o'zini o'zi o'rgatishi juda zarur, chunki ma'lumotlarning o'zi doimiy ravishda o'zgarib turadi va bunday ma'lumotlardan olingan bilimlar doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun biz sun'iy intellektdan foydalanishimiz mumkin, chunki sun'iy intellektga ega tizim o'zini o'zi o'rgatishi mumkin.

Neyron tarmoqlar yordamida sun'iy intellekt ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilishi mumkin. Ushbu qobiliyat tufayli sun'iy intellekt real vaqtda sharoitlarga asoslangan vaziyatlarni o'ylashi va javob berishi mumkin. Chuqur neyron tarmoqlar yordamida Sun'iy intellekt juda katta aniqlikka erisha oladi. Sun'iy intellekt tibbiyot sohasida bemorlarning MRIlaridan saraton kabi kasalliklarni tashxislashda yordam beradi.

Ma'lumotlar o'z-o'zini o'rganish algoritmlaridan foydalanadigan tizimlar uchun intellektual mulkdir. Ma'lumotlarni indekslash va tartibga solish uchun bizga sun'iy intellekt kerak bo'lib, u har doim eng yaxshi natijalarni beradi. Sun'iy intellekt yordamida aqlli tizimlar qurish mumkin. Bizning miyamiz o'zi kabi boshqa aql tizimini qurishi uchun biz aql tushunchasini tushunishimiz kerak.

Tizimli hisoblash, mulohaza yuritish, munosabatlar va analogiyalarni idrok etish, tajribadan o'rganish, xotiradan ma'lumotlarni saqlash va olish, muammolarni hal qilish, murakkab g'oyalarni tushunish, tabiiy tildan ravon foydalanish, tasniflash, umumlashtirish va yangi vaziyatlarni moslashtirish qobiliyati intellekt deb hisoblanadi.

Amerikalik psixolog Xovard Gardner ta'riflaganidek, intellekt ko'p qirrali bo'ladi:

No	Intellekt va tavsif	Misol
1	Lingvistik intellekt Fonologiya (nutq tovushlari), sintaksis	Hikoyachilar, notiqlar

	(grammatika) va semantika (ma'no) mexanizmlarini gapirish, tan olish va ulardan foydalanish qobiliyati.	
2	Musiqiy intellekt Ovozdan yasalgan ma'nolarni yaratish, ular bilan muloqot qilish va tushunish qobiliyati, balandlik, ritmni tushunish.	Musiqachilar, qo'shiqchilar, bastakorlar
3	Mantiqiy-matematik intellekt Harakat yoki ob'ektlar mavjud bo'lmaganda munosabatlardan foydalanish va tushunish qobiliyati. Bu, shuningdek, murakkab va mavhum g'oyalarni tushunish qobiliyatidir.	Matematiklar, olimlar
4	Fazoviy intellekt Vizual yoki fazoviy ma'lumotlarni idrok etish, uni o'zgartirish va ob'ektlarga murojaat qilmasdan vizual tasvirlarni qayta yaratish, 3D tasvirlarni qurish, ularni ko'chirish va aylantirish qobiliyati.	Xarita o'quvchilar, astronavtlar, fiziklar
5	Tana-kinestetik intellekt Muammolarni yoki moda mahsulotlarini hal qilish, nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarni nazorat qilish va ob'ektlarni manipulyatsiya qilish uchun tananing to'liq yoki bir qismini ishlatish qobiliyati.	O'yinchilar, raqqoslar
6	Intra-shaxsiy intellekt O'z his-tuyg'ularini, niyatlarini va	Gautam Budda

	motivlarini farqlash qobiliyati.	
7	Shaxslararo intellekt Boshqa odamlarning his-tuyg'ularini, e'tiqodlarini va niyatlarini tan olish va farqlash qobiliyati.	OAV xodimlari, intervyu beruvchilar

Intellekt nimalardan tashkil topgan? Aql-idrok nomoddiydir. U quyidagilardan iborat:

- Mulohaza yuritish
- O'rganish
- Muammo Yechish
- Idrok
- Lingvistik intellekt

Mulohaza yuritish:

Bu bizga hukm qilish, qarorlar qabul qilish va bashorat qilish uchun asos yaratishga imkon beradigan jarayonlar to'plamidir. Keng ma'noda ikki turlari mavjud:

Induktiv Mulohaza yuritish	Deduktiv Mulohaza yuritish
Keng umumiy bayonotlar berish uchun maxsus kuzatishlar olib boradi.	U umumiy bayonot bilan boshlanadi va aniq, mantiqiy xulosaga kelish imkoniyatlarini tekshiradi.
Agar bayonotda barcha asoslar to'g'ri bo'lsa ham, induktiv fikrlash xulosaning noto'g'ri bo'lishiga imkon beradi.	Agar umumiy narsalar sinfiga nisbatan biror narsa to'g'ri bo'lsa, bu sinfning barcha a'zolari uchun ham to'g'ri keladi.

Misol: "Nigora - o'qituvchi. Nigora - o'qimishli. Shuning uchun, barcha o'qituvchilar o'qimishli".

Misol: "60 yoshdan oshgan barcha ayollar buvilar. Halima 65 yoshda. Shuning uchun Halima buvi."

O'rganish:

O'rganish qobiliyatiga odamlar, hayvonlarning alohida turlari va sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan tizimlar ega. O'rganish quyidagi toifalarga bo'linadi:

- Eshitishni o'rganish. Bu tinglash va eshitish orqali o'rganishdir. Masalan, yozib olingan audio ma'ruzalarni tinglayotgan talabalar.
- Epizodik ta'lim. Biror kishi guvohi bo'lgan yoki boshdan kechirgan voqealar ketma-ketligini eslab qolish orqali o'rganish. Bu chiziqli va tartibli.
- Motorika o'rganish. Bu mushaklarning aniq harakati orqali o'rganishdir. Masalan, ob'ektlarni tanlash, yozish va hokazo.
- Kuzatuv asosida o'rganish. Boshqalarni ko'rish va taqlid qilish orqali o'rganish. Masalan, bola ota-onasiga taqlid qilib, o'rganishga harakat qiladi.
- Pertseptiv ta'lim. Bu ilgari ko'rgan stimullarni tan olishni o'rganadi. Masalan, ob'ektlar va vaziyatlarni aniqlash va tasniflash.
- Aloqaviy ta'lim. Bu mutlaq xususiyatlar emas, balki munosabatlar xususiyatlari asosida turli xil qo'zg'atuvchilarni farqlashni o'rganishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, oxirgi marta sho'r bo'lgan kartoshkani pishirish vaqtida "bir oz kamroq" tuz qo'shish, aytaylik, bir osh qoshiq tuz qo'shib pishirilganda.
- Fazoviy ta'lim - Bu tasvirlar, ranglar, xaritalar va boshqalar kabi vizual stimullar orqali o'rganishdir. Masalan, odam yo'lda borishdan oldin yo'l xaritasini yaratishi mumkin.
- Rag'batlantiruvchi javobni o'rganish - bu ma'lum bir stimul mavjud bo'lganda muayyan xatti-harakatni bajarishni o'rganishdir. Masalan, it eshik qo'ng'irog'ini eshitganda qulog'ini ko'taradi.

Muammoni yechish:

Bu ma'lum yoki noma'lum to'siqlar bilan chegaralab qo'yilgan biron bir yo'lni bosib, mavjud vaziyatdan kerakli yechimni idrok etish va unga erishishga harakat qilish jarayonidir.

Muammoni hal qilish, shuningdek, qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi, bu istalgan maqsadga erishish uchun bir nechta muqobil variantlardan eng mos keladigan alternativani tanlash jarayonidir.

Idrok:

Bu hissiy ma'lumotlarni olish, sharhlash, tanlash va tartibga solish jarayonidir, sezishni nazarda tutadi. Odamlarda idrokga sezgi organlari yordam beradi. Sun'iy intellekt sohasida idrok mexanizmi sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlarni mazmunli tarzda birlashtiradi.

Lingvistik intellekt:

Bu odamning og'zaki va yozma tildan foydalanish, tushunish, gapirish va yozish qobiliyatidir. Bu shaxslararo muloqotda muhim ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt - bu juda katta tadqiqot sohasi. Ushbu tadqiqot sohasi haqiqiy dunyo muammolariga yechim topishga yordam beradi. Sun'iy intellekt doirasidagi turli xil o'rganish sohalari mavjud:

- Mashinali o'rganish - sun'iy intellektning eng mashhur sohalaridan biridir. Ushbu taqdim etilgan asosiy kontseptsiya mashinani ma'lumotlardan o'rganishga imkon berishdir, chunki inson o'z tajribasidan o'rganishi mumkin. U o'rganish modellarini o'z ichiga oladi, ular asosida noma'lum ma'lumotlar bo'yicha bashorat qilish mumkin.

- Mantiq - kompyuter dasturlarini bajarish uchun matematik mantiqdan foydalaniladigan yana bir muhim tadqiqot sohasidir. Unda naqsh solishtirish, semantik tahlil qilish va hokazolarni bajarish uchun qoidalar va faktlar mavjud.

- Qidiruv - ushbu ta'lim sohasi asosan shaxmat, tic-tac-toe kabi o'yinlarda qo'llaniladi. Qidiruv algoritmlari butun qidiruv maydonini qidirgandan so'ng optimal echimni beradi.

○ Sun'iy neyron tarmoqlari - samarali hisoblash tizimlari tarmog'i bo'lib, uning markaziy mavzusi biologik neyron tarmoqlarning analogiyasidan olingan. ANN robototexnika, nutqni aniqlash, nutqni qayta ishlash va hokazolarda qo'llanilishi mumkin.

○ Genetik algoritim - bir nechta dasturlar yordamida muammolarni hal qilishda yordam beradi. Natija eng mosini tanlashga asoslanadi.

○ Bilim vakili - bu o'rganish sohasi bo'lib, uning yordamida biz faktlarni mashinaga tushunarli qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bilim qanchalik samaraliroq ifodalanadi; ko'proq tizim aqlli bo'lar edi.

Sun'iy intellektni qo'llash sohalari:

O'yinlar - Sun'iy intellekt shaxmat, poker, tic-tac-toe va boshqalar kabi strategik o'yinlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu erda mashina evristik bilimlarga asoslangan ko'p sonli mumkin bo'lgan pozitsiyalarni o'ylab ko'rishi mumkin.

Tabiiy tilni qayta ishlash - odamlar gapiradigan tabiiy tilni tushunadigan kompyuter bilan muloqot qilish mumkin.

Ekspert tizimlari - mulohaza yuritish va maslahat berish uchun mashina, dasturiy ta'minot va maxsus ma'lumotlarni birlashtirgan ba'zi ilovalar mavjud. Ular foydalanuvchilarga tushuntirish va maslahatlar beradi.

Vizual tizimlar - ushbu tizimlar kompyuterdagi vizual kiritishni tushunadi, sharhlaydi va tushunadi. Masalan:

- Tadqiqot samolyoti fazoviy ma'lumotni yoki hududlar xaritasini aniqlash uchun foydalaniladigan fotosuratlarini oladi.

- Shifokorlar bemorga tashxis qo'yish uchun klinik ekspert tizimidan foydalanadilar.

- Politsiya jinoyatchining yuzini sud-tibbiyot eksperti tomonidan saqlangan portretdan taniy oladigan kompyuter dasturidan foydalanadi.

Nutqni aniqlash - ba'zi aqlli tizimlar, inson u bilan gaplashayotganda, tilni jumlar va ularning ma'nolari nuqtai nazaridan eshitish va tushunish qobiliyatiga ega. U turli xil urg'ularni, jarangli so'zlarni, fondagi shovqinni, sovuq tufayli odam shovqinining o'zgarishini va hokazolarni boshqarishi mumkin.

Qo'l yozuvini tanib olish - Qo'l yozuvini aniqlash dasturi qog'ozga qalam yoki ekranda yozilgan matnni stilus yordamida o'qiydi. U harflarning shakllarini tanib, ularni tahrir qilinadigan matnga aylantirishi mumkin.

Intellektual robotlar - Robotlar inson tomonidan berilgan vazifalarni bajarishga qodir. Ularda yorug'lik, issiqlik, harorat, harakat, tovush, zarba va bosim kabi haqiqiy dunyodan jismoniy ma'lumotlarni aniqlash uchun sensorlar mavjud. Ularda aql-idrokni namoyish qilish uchun samarali protsessorlar, bir nechta sensorlar va katta xotira mavjud. Bundan tashqari, ular o'z xatolaridan o'rganishga qodir va ular yangi muhitga moslasha oladilar.

Kognitiv modellashtirish: insonning fikrlash jarayonini simulyatsiya qilish - Kognitiv modellashtirish, asosan, insonning fikrlash jarayonini o'rganish va simulyatsiya qilish bilan shug'ullanadigan kompyuter fanining o'rganish sohasidir. Sun'iy intellektning asosiy vazifasi mashinani odam kabi fikrlashga majbur qilishdir. Insonning fikrlash jarayonining eng muhim xususiyati muammoni hal qilishdir. Shuning uchun ko'proq yoki kamroq kognitiv modellashtirish odamlar muammolarni qanday hal qilishlarini tushunishga harakat qiladi. Shundan so'ng, ushbu modeldan turli xil sun'iy intellekt dasturlari, masalan, mashinani o'rganish, robototexnika, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqalar uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. George Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Fourth Edition Addison-Wesley, 2002.
2. Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers, 1998.
3. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Second Edition, Prentice-Hall, 2003.
4. R. Zulunov. Preparing the educational process for the era of artificial intelligence. The journal of integrated education and research, Volume 1, issue 4, September 2022, p.261-263.

5. R. Zulunov. Use of artificial intelligence technologies in the educational process. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Volume 3, Issue 10, Oct., 2022, p. 764-770.
6. P. Зулунов, Подготовка образовательного процесса к эпохе искусственного интеллекта. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, Oct., 11, p. 81-83.
7. P. Зулунов. Что такое искусственный интеллект и как он работает. Ta'lim_fidozilari, 2022 noyabr 1 qism, 149-153 b.
8. R. Zulunov. Sun'yiy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Xorazm Ma'mun akademiyasi habarnomasi, 11/3 2022, 163-166 b.
9. P. Зулунов, А.Тиллаволдиев. Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, v.12, Nov, p.137–142.
10. R. Zulunov, D. Irmatova. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. The journal of integrated education and research, 1(6), November 2022, p.53-56.
11. R. Zulunov, S. Xadjyev. Mifologiyadan mashinali o'rganishgacha: sun'iy intellekt tarixi. Tafakkur manzili, 2022 dekabr, 1 qism, 16-19 b.
12. R. Zulunov., M. Mahmudova. Sun'iy intellektning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni va neyrokibernetika sohasi. The journal of Integrated Education and Research, December 2022, 1(7), 2–7 b.
13. R. Zulunov, A. Tadjibaeva. Blended learning in higher education using LMS Moodle. Образовательный процесс, 2019, 5 (16), p. 5-9.

